

КУЛЬТУРНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ

Р.Х. Karimovраев

Д.п.н., завед. отдел НИПВ им.Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104545>

Понятие «культура» отличается многогранностью и сложностью. «Культура (в рамках такого синкретического представления) - это сумма духовных достижений и памяти человечества; творческое самовыражение людей (результат и процесс творчества); совокупность общественных смыслов, знаков и символов; система норм и образцов поведения, бытующих в обществе; основа социального поведения, унаследованная от предыдущих поколений (язык, теоретические идеи, повседневно культурно организованные виды деятельности); способ жизни и жизнедеятельности, а также их контекст; совокупность материальных и духовных ценностей; плотность опыта: достижения личности, приобретаемые ею и приобретающие ее к сумме общечеловеческих достижений» [5]. Существует более 300 определений понятия «культура». Это результат реального многообразия проявлений культуры: ее внедренности фактически во все проявления социальной жизни, ее контекстности, многомерности и полисистемности, а значит, и высокой степени значимости для социума [4].

По определению Л.П. Бугевой, «культура включает в себя исторически конкретную совокупность знаково-символических систем, аккумулирующих опыт бытия в виде способов восприятия, мышления, познания, переживания и действия, а также в виде знаний, ценностей способов и критериев оценки, нормативов, целей и смыслов, хранящих и воспроизводящих опыт собственно духовной деятельности в общественном и личном менталитете. Наконец, это техника и технология всех форм духовно-практической деятельности человека в мире, форм коммуникаций, взаимодействий и общения» [2], В культуре заложена гармония знания, творческого /действия, чувств и общения. Наконец, целостность (гармония) выражается и в том, что культура есть разрешение противоречий между крайностями (природа и производство, труд и отдых, физическое и духовное, общество и личность, требовательность и тактичность и др.) [4]. Как считал Т.Н. Ойзерман «культура в полном объеме присущего ей содержания - это культура труда, управления, культура научного исследования, образования, воспитания, художественной культуры, культуры поведения, досуга, физической культуры, культура чувств, мышления, политической культуры [6].

Образование, обслуживая ту или иную культурную эпоху, отражает ее признаки, актуализирует те или иные смыслы мира артефактов. Господствующая же культура определяет способы формирования конкретного социально-педагогического идеала (модели личности, успешно действующей в культурных реалиях). Культура создаёт систему общественного воспитания, выделяя его субъекты - семью, род, общество и государство, они и порождают институт целенаправленного воссоздания этого социально-педагогического идеала - систему образования. Каждое поколение формируется под влиянием природы и культурной среды, созданной человеком. Так совершается своеобразный круговорот: человек «опредмечивает» в ней свой тип сознания, а в результате формируется сознание нового поколения, способного создавать культурные

программы. Чтобы «расшифровать» смыслы артефактов, каждому следующему поколению необходим посредник, поскольку обретение смыслов не передается генотипически, а находится в сфере социального наследования. В результате появляется специальный вид деятельности - педагогическая, которая его обеспечивает [7].

Образование - это способ коллектива приобщить молодое поколение к ценностям и навыкам, характеризующим культуру данного общества. Следовательно, образование - явление вторичное по отношению к культуре и в норме представляет собой как бы краткое изложение, её выжимку. Это, разумеется, предполагает определённый временной разрыв: культура должна обрести свою настоящую форму, прежде чем она сможет создать отражающее её образование [7].

Культура непосредственно не транслируется, не передается от учителя к ученику как некая установка. Культура вызревает как собственный уникальный образ мыслей, поступков и действий взрослого и ребенка, как особенность их внутренней и внешней жизни. Поэтому школа, если она истинно культуросообразна, должна ставить ребенка в условия, когда он сам начинает действовать культурно, творчески используя выбираемые им ценности, нормы, знания и образцы.

Интерес к вопросам культуры, непрерывно нарастающий в отечественных гуманитарных науках с конца 60-х гг., в педагогике не проявлялся системно. Такие исследователи как М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер использовали концепцию культуры для разработки теоретических основ дидактики, в частности, содержания общего образования. Б.М. Неменский разрабатывает в аспекте, культуры содержание эстетического образования и воспитания. Исследователи стали последовательно применять понятие культуры образования для характеристики качественного состояния педагогической действительности в целом или отдельных ее явлений и процессов только в последнее десятилетие (Александрова. Е.А., Бондаревская Е.В., Крылова Н.Б., Розин А.В., Щуркова Н.Е. и другие).

Е.В. Бондаревская рассматривает культуру образования как «часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлены духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности» [3]. Нельзя не согласиться с точкой зрения Л.П. Бугевой, согласно которой «тесное взаимодействие культуры и образования в процессе развития человека есть одно из важных условий его целостности, способности адаптироваться к противоречивым условиям бытия и противостоять негативным воздействиям среды, опираясь на духовную культуру личности» [2]. Культура образования определяется как часть общей культуры. Рассматривая же образование как часть целого - культуры, можно выделить у них ряд общих признаков. Это - единый объект влияния: человек; креативный характер феноменов; гуманные методы влияния на человека; общая цель - развитие его духовности.

Образование как подсистема культуры всегда нацелено на формирование личности, готовой успешно действовать в условиях существующей культуры. Но образование закладывает в человеке способность создавать культурные программы будущего. В этом смысле образование - механизм культурогенеза, который можно сформулировать так: чтобы обеспечить свое существование в мире естественной природы, человек создаёт

культуру - искусственный мир артефактов, культурных идей и ценностей, норм и смыслов [4].

Одним из первых ученых, употребившим понятие «педагогическая культура» был А.В. Барабанщиков. Основными слагаемыми ее он считал:

- педагогическая направленность (система специфических профессиональных отношений, взглядов, убеждений);
- психолого-педагогическая эрудиция;
- гармония развитых интеллектуальных и нравственных качеств;
- высокое педагогическое мастерство и организованность в повседневной деятельности;
- умение продуктивно сочетать учебно-воспитательную и научно-исследовательскую работу;
- совокупность личностных качеств педагога (одухотворенность, способность работать целеустремленно, с перспективой и полной отдачей, открытость, дружелюбность, готовность к совместной работе;
- педагогически направленное поведение и общение;
- постоянная устремленность к самосовершенствованию [1].

Педагогическая культура еще одно понятие, производное категории «культура», будет полезным в дальнейшем исследовании культурологической миссии школы. На макроуровне она рассматривается как часть общей культуры, представленной в сознании людей в виде ценностей, норм и традиций воспитания; на мезоуровне - как совокупность представлений в общественном сознании в конкретно-исторических и социально-культурных условиях процессов обучения и воспитания и их особенностей; на микроуровне - как конкретная система нравственных, психологических и технологических позиций, свойственная определенному профессиональному педагогическому сообществу; на личностном уровне - как педагогическая культура профессионала-педагога [4].

Наглядный пример понимания роли и предназначения педагога как «человека культуры» мы находим в методологическом наследии К.Д. Ушинского. Для него профессия учителя органично связана с самосознанием себя как личности и представляет ступени его восхождения и роста на путях культуры: это осознание себя прежде всего в профессии, а далее в своей связи с народом и национальным самосознанием и, наконец, в жизни человечества, в его борьбе со злом во всех его проявлениях. Как широко мыслящий педагог, он решительно против «замыкания» учителя на опыте - своем и своих коллег. Статья «О пользе педагогической литературы» направлена на расширение кругозора учителя, осознание им своей культурной миссии [8]. Зафиксируем тот факт, что в историко-педагогическом контексте понятие «миссия» употребляется как некая сверхзадача педагога-профессионала по воспитанию личности ученика.

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают задачи проектирования новой культурной педагогической среды как многомерного пространства, адекватного современным потребностям детей и подростков и соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна и разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и коммуникационное

обеспечение развивающей и организующей среды. Данной проблеме посвящено монографическое исследование А.В. Иванова, который утверждает, что проектирование культурной педагогической среды в практике школы может стать важным показателем эффективного развития современного образовательного учреждения [4].

Проектирование многообразной среды предполагает: продуманную организацию всех сфер школы для разнообразной деятельности детских сообществ, широкое практическое использование (а не демонстрацию) системы высокотехнологического оборудования и коммуникаций. Преобразование среды поможет становлению иного культурного типа образования, иного культурного образа жизни школы.

Культурная среда в целом - пространство жизнедеятельности людей. Это - окружающее человека пространство, освоенное им и неосвоенное (но потенциально возможное), предметное и знаковое, ценностное для него и нейтральное. Это и макросреда, и непосредственное, социокультурное поле общения, микросреда, где личность активно действует и реализует себя как субъект культуры и где, главное, он выбирает наиболее значимое как материал для самообразования и самостроительства [5].

Культурная среда - это пространство потенциальных возможностей культурного развития человека, тогда как социокультурная среда выступает непосредственно активным фактором влияния на человека, его взгляды, вкусы, мировоззрение в целом.

Культурная педагогическая среда школы - есть сфера развития тех сторон жизни детей и взрослых, которая помогает им в процессе их взаимодействия раскрыть потенциальные возможности человека, является не только важным источником культурного развития личности («питательная среда»), но и идейно-ценностной атмосферой культурного становления личности и внутришкольных сообществ, определяет духовно-нравственный, творческий и интеллектуальный «климат» (уклад, образ жизни) образовательного учреждения, оказывает свое влияние на культурную среду социума, обеспечивает преемственность культурных оснований социума и региона в их историко-образовательном контексте, при этом происходит взаимообогащение этих сред.

Определяющим элементом культурной педагогической среды являются те уникальные отношения между ее субъектами, которые направлены на развитие и саморазвитие личности. Они пронизывают все компоненты культурной педагогической среды школы. Именно эти отношения создают тот особый образ жизни, в котором творчество, социальные инициативы, познавательная активность, взаимопомощь и сотрудничество детей и взрослых «заражают» других без всякого принуждения и насилия, закрепляются в деятельности и постепенно переходят в традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура преподавателя высшей школы.-М., 1985. - С. 34-35.
2. Боева Л.П. Культура и образование. Проблема взаимодействия // Культура и культурология образования (материалы круглого стола) // Вопросы философии, 1997. - С. 13-14.
3. Введение в педагогическую культуру: Уч. пособие / Под ред. Бондаревской Е.В. - Ростов н/Д, 1995. - С. 172.
4. Иванов А.В. Культурная педагогическая среда общеобразовательного учреждения как условие развития личности ребенка: Монография. - М., 2005. - 143 с.

5. Крылова Н.Б. Культурология образования // Новые ценности образования. - М.: Народное образование, 2000. Сб. № 10. - 272 с. - С. 34.
6. Международный форум философов: мировоззренческий спор // Вопросы философии. 1984. №5.-С. 31-47. - С. 32.
7. Новые ценности образования. Культуросообразная школа. 2002. - Вып. 11. - С. 4.
8. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы. Избр. лед. соч.: В 2 т. - М., 1974. -Т.2. - С. 304-326.